

Conexiones interculturales en las ideologías de Perú y Ecuador

Jesús Miguel Delgado Del Águila

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

tarmangani2088@outlook.com

<https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Reseña

Autor corresponsal:

Jesús Miguel Delgado
tarmangani2088@outlook.com

Citar como:

Delgado Del Águila, J. M. (2025). Conexiones interculturales en las ideologías de Perú y Ecuador. SYNTAGMAS 4 (1), 197 – 200. <https://doi.org/10.51343/syntagmas.v4i1.1648>

Envío: 30 de enero 2025

Aceptado: 08 de mayo 2025

Publicado: 18 de junio 2025

© El autor. Este artículo es publicado por la revista SYNTAGMAS de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CCBY 4.0) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original.

La palabra vecina. Encuentro de escritores Perú-Ecuador (2008) abarca criterios enjundiosos que son permeables para ser sometidos a discusión. Únicamente no se enfoca en la confrontación de los países vecinos de Perú y Ecuador, sino que se estriba en su totalidad para definir propuestas literarias, sociales y hasta políticas. Estas formulaciones serán expuestas de manera heteróclita por cada autor de este libro.

Para iniciar, se cuenta con el estudio de Rossella di Paolo (Ampuero *et al.*, 2008). Ella abordará un análisis discursivo del texto de Natasha Salguero, narradora ecuatoriana (de Quito) y presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores (SEDE), intitulado *Azulinasiones*. Con su trabajo, se podrá corroborar cómo articula el fondo y la forma en el libro. Ahora, con el empleo del lenguaje como recurso, buscará la realización de una crítica ideológica por el sistema liberal de la sociedad, así como la integración del ciudadano en cuanto a su permanencia o a su derelicción.

También se encuentra la contribución de Fernando Balseca (Ampuero *et al.*, 2008). Él se ciñe a una postura de confraternidad y paz frente al adagio imperativo y contencioso de estos dos países sudamericanos ya aludidos. Es otro el tratamiento que entabla Oswaldo Reynoso (Ampuero *et al.*, 2008). Él se dedicará a la labor del escritor; sobre todo, le volcará la condensación del tema de la veracidad con la que relata este. Es decir, argüirá que la libertad debe priorizarse si es que se procura empezar con la narración de un texto. Asimismo, evaluará la noción de que es menester adquirir un

Reseña

conocimiento en torno a la historia palmaria, con la volición de que se puedan incorporar creaciones literarias postremas.

Más adelante, lo que fundamenta Raúl Pérez Torres (Ampuero *et al.*, 2008) resulta interesante. Él destaca los últimos tópicos acerca de los múltiples estatutos literarios que se están investigando y articulando, tal como sucede en los textos de contenido político, los cuales limitan y restringen a los lectores. Los coloca en una posición dicotómica y nada recomendable. En cuanto a su enunciación, se pierde el cuidado en la construcción retórica; sin embargo, su naturaleza es persuasiva y asequible si se percata un trabajo artístico providencial. Esta modalidad puede ser utilizada si la palabra es acatada como una herramienta de diatriba contra la violencia humana, con la pretensión de proclamar y propiciar la paz, la solidaridad, entre otros valores idílicos.

Fidel Tubino (Ampuero *et al.*, 2008) es otro autor más de este texto compilatorio. Su propuesta remite a la consolidación de una cultura desde otra. Para ello, usará el término de la “diglosia”. Esta será asumida como un recurso hegemónico para la integración de las personas con sus respectivas lenguas heterogéneas. Por otra parte, al igual que lo desarrollado por Fernando Balseca, Alejandro Moreano (Ampuero *et al.*, 2008) retoma el tópico de Perú y Ecuador. La diferencia será que él efectuará una taxonomía de sus literaturas concomitantes. La propensión de esa clasificación es establecer similitudes y ambivalencias.

El autor de la novela *La hora azul* (2005), Alonso Cueto (Ampuero *et al.*, 2008), también participa en el libro referenciado. Él se estribará en la valoración estética de Quito. Luego, preconizará que los peruanos y los ecuatorianos tienen como semejanza los problemas sociales, políticos y culturales. Javier Vásquez (Ampuero *et al.*, 2008) tendrá una perspectiva heteróclita. Él se abocará a la comprensión auténtica que se debe considerar en cuanto a la cosmovisión del escritor y de la literatura. Mario Montalbetti (Ampuero *et al.*, 2008) se enfocará más en el poeta. Lo atisbará como a un sujeto que cuestiona la injusticia social a partir de procesos retrospectivos. En cambio, otra será la propuesta de María Fernanda Espinosa (Ampuero *et al.*, 2008), quien critica la exclusividad de la mujer dentro de la formación literaria. Aquello lo explicará desde lo creativo. Además, terminará con la articulación de la idea de que lo literario servirá como un estilo de vida. Así como se mencionó que Alonso Cueto rescató una topografía ecuatoriana en su discurso, Fernando Ampuero (Ampuero *et al.*, 2008) subsumirá otro territorio. Él se fijará en la relevancia de las islas Galápagos, en Ecuador. Para el escritor, este lugar

Reseña

debería ser tomado como una fuente de creación artística, así como la propiciadora de temáticas proteiformes. Por otro lado, Carlos Carrión (Ampuero *et al.*, 2008) rezuma el benemérito de la libertad de expresión en el arte del escritor. Esta recomendación la realizará desde el gran aprecio a su literatura en su ipseidad.

En suma, los autores de *La palabra vecina* (2008) tienen en común el despliegue de los aspectos formales e ideológicos para erigir un texto literario. Para ello, cada uno se adscribirá a una metodología que ya ha sido examinada y extrapolada anteriormente. Verbigracia, algunos de los tópicos que se trabajaron fueron la diversidad cultural, la labor del escritor, la libertad de expresión, el texto como unidad sin restricción alguna por parte del autor o el exégeta, entre otros. A la vez, fueron palmarias las comparaciones y las similitudes de las producciones literarias de Perú y Ecuador, así como sus modos de creación.

Lo planteado en este libro es de utilidad para que el lector discierna la totalidad del mundo. Por esa razón, esta compilación de estudios críticos esboza la naturaleza de las diferentes temáticas subyacentes sobre un área específica. No se pretende homogeneizar ni orientar la valoración que inferirá el lector hacia una propuesta perentoria; más bien, el objetivo de cada uno es la presentación de esa heterogeneidad. De igual forma, lo más acicalado de estos discursos se fija en la configuración literaria, porque de esta uno puede corroborar de manera somera la concepción unitaria en torno a las estructuras endógena y exógena de un texto.

Se han auscultado características divergentes: la descripción estética y ética desde lo artístico. Además, se han considerado las visiones políticas y sociales que están insertas implícitamente en una narración, ya sea como beneplácito (si existe correspondencia) o como postrimería (si lo ideológico es excesivo y origina un desvío en la atención del lector frente a la sucesión de la ficcionalidad). Para finiquitar, también se desarrolló el tópico de la libertad de expresión, que fue abordada por más de dos autores como fuente apoteósica, merced a que esta sería axial para la descripción de una novela, un cuento, un poema, entre otras producciones de los distintos géneros literarios.

Reseña

Referencias

Ampuero, Fernando; Balseca, Fernando; Reynoso, Oswaldo; Pérez, Raúl; Tubino, Fidel; Moreano, Alejandro; Cueto, Alonso; Vásconez, Javier; Montalbetti, Mario; Espinosa, María Fernanda; Di Paolo, Rossella y Carrión, Carlos. *La palabra vecina. Encuentro de escritores Perú-Ecuador* (1.ª ed.). Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008.

Trayectoria académica del autor de la reseña

Jesús Miguel Delgado Del Águila

Es magíster y candidato a doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con el conocimiento básico del inglés, certificado por la UNMSM. Ha ejercido la docencia en institutos y universidades nacionales. También se ha desempeñado como corrector de textos y jefe editor. Ha sido dos veces becario. Actualmente, cuenta con la calificación de investigador Concytec (Perú), nivel V; anteriormente, la de investigador Conacyt (El Salvador). Su línea de investigación es la narrativa, la teoría literaria, la creación literaria, el cine y los ensayos. Ha publicado reseñas, artículos, entrevistas, notas y cuentos en revistas indexadas nacionales e internacionales; entre las cuales, muchas de ellas están indexadas en Web Of Science, SciELO y Scopus. De igual modo, tiene una participación constante en congresos nacionales e internacionales y asistencia a eventos académicos.